

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529329>

УДК 681.3.06

МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ КАТЕГОРИЗАЦИИ ТЕКСТА

К.Н. Шарутин,

аспирант 2-го курса

А.С. Суркова,

научный руководитель,

д.т.н., проф. кафедры ВСТ,

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е.

Алексеева

Аннотация: Категоризация текста – это процесс сортировки текстовых документов по одной или нескольким predetermined категориям или классам аналогичных документов. Различия в результатах такой классификации возникают из-за набора признаков, выбранных для определения связи данного документа с данной категорией. Сторонники категоризации текста признают, что сортировка текстовых документов по категориям похожих документов снижает накладные расходы, необходимые для быстрого поиска таких документов. В данной статье рассматривается вопрос о том, можно ли улучшить автоматическую классификацию новостных текстов путем предварительной фильтрации словарного запаса, чтобы уменьшить набор функций, используемых в вычислениях. Необходимо произвести сравнение искусственной нейронной сети и метод опорных векторов для использования в качестве текстовых классификаторов новостей.

Ключевые слова: классификация текстов, машинное обучение, анализ, нейронные сети, метод опорных векторов

SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD FOR TEXT CATEGORIZATION

K.N. Sharutin,

2nd year postgraduate student,

A. S. Surkova,

Scientific Advisor,

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of VST,
Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev

Annotation: Text categorization is the process of sorting text documents into one or more predefined categories or classes of similar documents. Differences in the results of this classification arise from the set of functions chosen to determine the relationship of this document to this category. Advocates of text categorization recognize that sorting text documents into similar document categories reduces the overhead required to quickly find such documents. This article discusses the question of whether it is possible to improve the automatic classification of news texts by pre-filtering vocabulary to reduce the set of functions used in calculations. It is necessary to compare the artificial neural network and the support vector machine for use as textual news classifiers.

Keywords: text classification, machine learning, analysis, neural networks, support vector machine

Введение.

Категоризация текста – это процесс сортировки текстовых документов по одной или нескольким предопределенным категориям или классам аналогичных документов. Различия в результатах такой классификации возникают из-за набора признаков, выбранных для определения связи данного документа с данной категорией. Категоризация может основываться на человеческом суждении, простой кластеризации ключевых слов или алгоритмов обучения. Сторонники категоризации текста признают, что сортировка текстовых документов, разделение на категории похожих документов снижает накладные расходы, необходимые для быстрого поиска документов. Категоризация текста требует, в качестве основы, идентификации признаков в документах, которые могут быть использованы для различения документов и привязки отдельных документов к отдельным категориям. Эти категории могут быть определены априори, либо людьми, либо алгоритмически, либо могут определяться динамически по мере необходимости. Информационно-поисковые системы используют традиционные схемы классификации, в то время как большинство

алгоритмов кластеризации используют модель векторного пространства [1] для формирования скопления документов. Модель векторного пространства использует разреженную матрицу вхождений ключевых слов, которая требует перестройки для каждого нового набора документов.

Относительно недавно нашли свое применение методы машинного обучения для автоматического сопоставления документов с категориями, сначала используя обучающий набор для адаптации классификатора к набору функций конкретного набора документов [1]. Процесс машинного обучения начинается с изучения образцов документов для определения минимального набора признаков, которые дают ожидаемые результаты классификации. Этот этап обучения может проходить с учителем или без. В обоих случаях набор категорий был определен априори, в отличие от кластеризации, которая определяет категории на основе особенностей реальных документов. Методы неконтролируемого обучения используют признаки обучающих документов, позволяющие алгоритму определять категорию, к которой относится каждый документ. Методы контролируемого обучения используют набор учебных документов, которые уже были связаны с определенной категорией, чтобы определить, какой набор признаков документов даст желаемые результаты. Методы машинного обучения, в случае успеха, обеспечивают преимущество в динамических наборах документов по сравнению со стандартной моделью векторного пространства, поскольку введение новых документов и новых наборов документов не требует перестройки векторных матриц документов.

В этой статье рассматриваются алгоритмы искусственной нейронной сети и метод опорных векторов для использования в качестве текстовых классификаторов новостей.

Метод опорных векторов (SVM).

Алгоритмы классификации SVM, предложенные Вапником [2] для решения задач двух классов, основаны на нахождении разделения между гиперплоскостями, определенными классами данных [2], показанными на рисунке 1. Это означает, что алгоритм SVM может работать даже в довольно больших наборах объектов, поскольку цель состоит в том, чтобы измерить расстояние между данными, а не совпадения по объектам. Исследования показали [3], что SVM хорошо масштабируется и обладает хорошей производительностью на больших наборах данных.

Рисунок 1 – Пример шаблона гиперплоскости SVM

Также метод опорных векторов предлагается использовать при полуавтоматической кластеризации для классификации текстов. Это помогает определить категорию текста из нескольких компонентов. В данном случае размеченные данные используются для повышения производительности системы, поскольку они способствуют эффективной оценки параметров.

Искусственная Нейронная сеть.

Искусственные нейронные сети пытаются имитировать работу естественных нейронов в надежде реализовать аналогичную функцию.

В искусственном нейроне движение импульса вдоль нейрона моделируется скалярным или векторным значением, а изменение импульса моделируется с использованием передаточной функции. Поэтому простой искусственный нейрон можно смоделировать с помощью функции $a = f(wp + b)$. Где p – входной скаляр, w – скалярный вес, а b – смещение для перемещения функции f в некотором направлении. Передаточная функция f обычно представляет собой ступенчатую функцию или своего рода сигмоид, но она также может быть линейной функцией. Эта функция принимает один параметр n , который равен $wp+b$. Если входные данные, p , являются вектором, w становится матрицей с одной строкой. Затем функция

становится $a = f(wp + b)$, где произведение является просто точечным произведением w и p , как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Искусственная нейронная сеть

Нейронные сети также применяются в случае, когда требуется иерархический подход к классификации с несколькими метками. Данный вид классификации сложен, поскольку каждая выборка может принадлежать более чем к одному классу, и прогнозы одного уровня подаются в качестве входных данных на следующий уровень для принятия окончательного решения [4].

Набор данных.

Наборы данных новостей агентства Рейтер часто используются в качестве ориентиров для алгоритмов классификации. Коллекция Reuters – 21578 [5] представляет собой набор из 21 578 коротких (в среднем 200 слов) новостей, в основном связанных со сферой спорта, которые были предварительно классифицированы вручную по 41 категориям.

Среднее количество классификаций на документ составляет 1, 2, при этом некоторые элементы вообще не классифицированы, а некоторые элементы отнесены к 12 категориям. Распределение новостей по категориям также неравномерно: самая большая категория содержит 3964 новости, а самая маленькая категория – одн. Разделение ModApte обеспечивает разделение этих элементов на обучающий набор из 9603 элементов и 3299 тестовых элементов. Эти наборы документов хранятся в формате SGML и использовались в качестве набора документов во многих экспериментах. Документы SGML были преобразованы в формат XML с помощью инструмента SX [5]. Документы были распределены по категориям, и документы, относящиеся к нескольким категориям, были скопированы в каждую категорию. Были исключены категории с менее чем пятнадцатью документами, документы без присвоенной категории и документы в категории с неправильной, оставив набор из 11 327 документов в 63 категориях. Глобальный словарь терминов был создан с использованием KSS [6]. Этот словарь содержал 102 283 различных термина. Вместо того, чтобы использовать такой большой набор функций для определения вектора документа, были использованы методы для предоставления меньшего, более эффективного набора терминов. Значение IQ, полученное системой KSS, использовалось в качестве порогового значения для уменьшения количества терминов. Показатель IQ, как и обратная частота документов, измеряет важность данного термина во всей коллекции документов при распознавании документов. Кроме того, система KSS позволяет изолировать термины, не распознанные системой KSS. Используя эти инструменты, было создано два сокращенных набора функций для использования в испытаниях (табл. 1). Первый, называемый IQ87, был создан KSS с использованием IQ = 87 в качестве порогового значения и привел к набору функций из 62,106 терминов. Второй, называемый IQ57, был создан KSS с использованием IQ = 57 в качестве порогового значения, создающего набор функций из 78,165 терминов. Затем этот набор функций был дополнительно сокращен до набора функций 33 191 термина путем удаления всех сокращений и терминов или названий, не распознанных системой KSS. Для каждого испытания алгоритмы искусственной нейронной сети (ANN) и SVM были запущены на случайно выбранном наборе из 600 документов из коллекции документов. В дополнение к анализу данных из полного набора категорий был также проанализированы результаты только из тех категорий в тестовых наборах, которым было присвоено десять или более документов.

Таблица 1 – Краткое описание данных испытаний

	IQ = 57 без неизвестных	IQ = 87 с учетом неизвестных
Количество документов	11,327	11,327
Количество категорий	42	42
Количество терминов	33,191	62,106

Таблица 2 – Сбор данных тестирования

Испытание	Общее количество категорий	Общее количество документов	Количество категорий ≥ 10	Документы в категориях $x \geq 10$
SVM (IQ87)	42	600	10	503
SVM(IQ57)	42	600	7	478
ANN(IQ87)	42	600	10	501
ANN(IQ57)	42	600	9	486

Измерение производительности.

Эффективность классификации измеряется как с помощью отклика, так и с помощью точности. В этом случае отклик – это доля документов, которые алгоритм относит к категории. Точность – это доля документов, отнесенных к категории, которые принадлежат к этой категории. Категоризация текста, по сути, представляет собой серию дихотомических результатов, и поэтому для получения общей производительности по набору используемых категорий можно использовать как микро -, так и макроусреднение.

Алгоритмы.

Оба алгоритма использовали индивидуальный подход, при котором создаются $k(k-1)/2$ двоичных классификатора, где k – количество предопределенных категорий. В случае категоризации текста данные документы могут принадлежать более чем к одной категории, и, следовательно, процесс представляет собой серию двоичных классификаций, т. е. соответствует ли этот документ этой категории или нет. Этот метод использует более длительное время обучения, но обеспечивает более быстрое время тестирования SVM.

Алгоритм *SVM*. Каждый из классификаторов *SVM* представляет собой уникальную двоичную комбинацию из 42 категорий. Используется стратегия голосования, при которой каждый *SVM* голосует за то, к какому классу относится данный документ. В данной работе *SVM* использовались для 20 документов из учебного набора для 2 задействованных категорий. Эта обработка была выполнена с использованием модуля *LIBSVM* [7]. *LIBSVM* – это реализация алгоритма классификатора *SVM*. В целом, на производительность *SVM* не влияют проблемы с большими размерами. Вычислительная сложность для обучения *SVM* составляет Nm^2 , где N – количество классификаторов, а m – количество обучающих примеров. Производительность более чувствительна к количеству обучающих примеров, чем к количеству классификаторов. На практике затраты на обучение немного меньше, чем Nm^2 , составляют приблизительно $Nm^{1.7}$. Сложность тестирования составляет Na^2 , где $2 < a \leq m$, но на практике $a \ll m$.

Алгоритм Искусственной Нейронной Сети. Используемый алгоритм искусственной нейронной сети (*ANN*) был основан на подходе персептрона, т.е. нейронной сети без скрытого слоя. Этот подход был выбран, поскольку его легко построить, хотя это может привести к снижению качества классификации. Как и в модели *SVM*, был создан классификатор персептронов для каждой двоичной комбинации категорий. Классификаторы имели входной слой по одному узлу на термин. Персептрон имел выходной слой с одним узлом, который выдавал либо 0, либо 1, указывающий, к какой из двух категорий относится данный пример. Использование полного набора терминов функций для входного слоя увеличивает требуемые вычисления, но обеспечивает согласованность набора функций для сравнения с алгоритмом *SVM*.

Способом, аналогичным подходу *SVM*, для каждой двоичной комбинации категорий была создана *ANN*. На этапе обучения каждый классификатор был обучен набору из 20 документов, по 10 из каждого из двух классов, определяющих классификатор. Для этой обработки использовалось программное обеспечение *Neural Network Toolbox*.

Вычислительная сложность для тестирования *ANN* составляет V^2N , где V – количество атрибутов в векторе терминов, в данном случае количество входных узлов, а N – количество классификаторов.

Таблица 3 – Краткое описание сложности ANN и SVM

Модель	Требования к памяти	Вычислительная сложность
ANN	Умножение матриц	$O(NV^2)$
SVM	$O(qm) + O(q^2) + O(m)$ Где q – количество соответствующих признаков.	$O(Na^2)$

Результаты эксперимента.

Результаты испытаний оцениваются с использованием стандартного отклика и точности измерений. Отклик измеряет долю объектов, принадлежащих к категории, которые связаны с этой категорией. Точность – это доля элементов, связанных с категорией, которые принадлежат к этой категории. Оба алгоритма определяют классификацию на основе ряда дихотомических задач классификации, и поэтому вычисляется отклик и точность для каждого из них и используется среднее значение этих отдельных результатов отклика и точности категорий (макроусреднение). Кроме того, для подтверждения также вычисляется общий средний отклик и точность по всем категориям, используя агрегированные значения (микроусреднение) [8].

Многим категориям присвоено мало или вообще нет документов, поэтому также рассчитан отклик и точность только для тех категорий, которым присвоено не менее 10 документов. В целом сокращенные категории, показанные в таблице 4, включали 82 % из 600 тестовых документов.

Таблица 4 – Охват категорий > 10

Алгоритм	Количество документов в категориях > 10
SVM87	503
SVM57	478
ANN87	501
ANN57	486
Среднее значение	82%

Результаты макроусреднения.

Для результатов макроусреднения рассчитан отклик и точность для каждой категории и усреднены результаты для каждого испытания как для

полного, так и для сокращенного набора категорий. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты макроусреднения

		IQ=87		IQ=57	
		Отклик	Точность	Отклик	Точность
SVM					
	Все категории	56.98	71.54	61.70	68.07
	Категории $\geq$ 10	75.27	80.37	81.29	89.50
ANN					
	Все категории	57.35	54.79	68.50	67.87
	Категории $\geq$ 10	62.18	65.98	58.53	81.58

Результаты микроусреднения.

Для микроусреднения были объединены результаты по общим категориям и рассчитаны общий отзыв и точность для каждого из испытаний, как для полного, так и для сокращенного набора категорий. Результаты микроусреднения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты микроусреднения

		IQ=87		IQ=57	
		Отклик	Точность	Отклик	Точность
SVM					
	Все категории	78.17	78.17	83.67	93.67
	Категории $\geq$ 10	83.69	83.04	88.28	94.83
ANN					
	Все категории	63.67	63.67	78.50	78.50
	Категории $\geq$ 10	66.67	71.52	84.16	89.30

Заключение.

При общем сравнении алгоритмов *SVM* и *ANN* для используемого набора данных результаты по всем условиям как для отклика, так и для точности указывают на существенные различия в производительности

алгоритма *SVM* по сравнению с алгоритмом *ANN*. *SVM* является менее (вычислительно) сложным алгоритмом, чем *ANN*, поэтому является более предпочтительным, по крайней мере, для этого жанра данных, т. е. для множества коротких текстовых документов в относительно небольшом количестве хорошо заполненных категорий. Можно утверждать, что алгоритм *SVM* менее сложен, чем *ANN*, потому что обычно параметр α , который строит гиперплоскость, очень мал, поскольку гиперплоскость линейна. С другой стороны, *ANN* должны выполнять большие матричные вычисления на матрицах с таким количеством строк, сколько объектов. Также было обнаружено, что уменьшение размера вектора вдвое не оказывает негативного влияния на производительность, фактически повышает производительность и поэтому также предпочтительнее.

Список литературы

[1] Aliwy A.H. Comparative study of five text classification algorithms with their improve-ments. / A.H. Aliwy, E. Ameer. // International Journal of Applied Engineering Research. – 2017. №12. 4309-4319 с.

[2] Benites F. Improving scalability of ART neural networks. / F. Benites, E. Sapozhnikova. // Neurocomputing. – 2017. № 230. 219-229 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2016.12.022>. (дата обращения: 21.03.2021).

[3] A review of machine learning algorithms for text-documents classification. / A. Khan, B. Baharudin, L.H. Lee, K. Khan. // Journal of Advances in Information Technology. – 2010. № 1. 4-20 с.

[4] Gomez J.C., Boiy E., Moens M.F. Highly discriminative statistical features for email classification. // Knowledge Information Systems. – 2012. № 31. 23-53 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10115-011-0403-7>. (дата обращения: 15.02.2021).

[5] Asadi S. ACORI: A novel ACO algorithm for rule induction. / S. Asadi, J. Shahrabi. // Knowledge-Based Systems. – 2016. № 97. 174-187 с.

[6] kNN-IS: An iterative spark-based design of the k-nearest neighbors' classifier for big data. / J. Maillo, S. Ramfrez, I. Triguero, F. Herrera. // Knowledge-Based Systems. – 2018. № 117. 3-15 с.

[7] Mirzamomen Z., Kangavari M.R. Evolving fuzzy min-max neural network-based decision trees for data stream classification. // Neural Processing Letters. – 2017. № 45(1). 341-363 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1007/s11063-016-9528-8>. (дата обращения: 15.12.2020).

[8] Nidhi Gupta V. Recent trends in text classification techniques. / V. Nidhi Gupta. // International Journal of Computer Applications. – 2020. № 35(6). 45-51 с.

[9] Statistical topic models for multi-label document classification. / T.N. Rubin, A. Chambers, P. Smyth, M. Steyvers. // Machine Learning. – 2016. № 88. 157-208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aliwy A.H. Comparative study of five text classification algorithms with their improve-ments. / A.H. Aliwy, E. Ameer. // International Journal of Applied Engineering Research. – 2017. No. 12. 4309-4319 p.

[2] Benites F. Improving scalability of ART neural networks. / F. Benites, E. Sapozhnikova. // Neurocomputing. – 2017. No. 230.219-229 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2016.12.022>. (date of access: 03/21/2021).

[3] A review of machine learning algorithms for text-documents classification. / A. Khan, B. Baharudin, L.H. Lee, K. Khan. // Journal of Advances in Information Technology. – 2010. No. 1. 4-20 p.

[4] Gomez J.C., Boiy E., Moens M.F. Highly discriminative statistical features for email classification. // Knowledge Information Systems. – 2012. No. 31. 23-53 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10115-011-0403-7>. (date of access: 15.02.2021).

[5] Asadi S. ACORI: A novel ACO algorithm for rule induction. / S. Asadi, J. Shahrabi. // Knowledge-Based Systems. – 2016. No. 97. 174-187 p.

[6] kNN-IS: An iterative spark-based design of the k-nearest neighbors' classifier for big data. / J. Maillo, S. Ramirez, I. Triguero, F. Herrera. // Knowledge-Based Systems. – 2018. No. 117.3-15 p.

[7] Mirzamomen Z., Kangavari M.R. Evolving fuzzy min – max neural network-based decision trees for data stream classification. // Neural Processing Letters. – 2017. No. 45 (1). 341-363 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.1007/s11063-016-9528-8>. (date of access: 15.12.2020).

[8] Nidhi Gupta V. Recent trends in text classification techniques. / V. Nidhi Gupta. // International Journal of Computer Applications. – 2020. No. 35 (6). 45-51 p.

[9] Statistical topic models for multi-label document classification. / T.N. Rubin, A. Chambers, P. Smyth, M. Steyvers. // Machine Learning. – 2016. No. 88. 157-208 p.

© *К.Н. Шарутин, 2021*

Поступила в редакцию 06.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Шарутин К.Н. Метод опорных векторов для категоризации текста // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 49-61. URL: <https://ip-journal.ru/>